

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
412 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдусидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollari	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	

PAXTA XOM ASHYOSINI SOVUTISH JARAYONIDA TEMPERATURASINI ANIQLASH

A.Z. Mamatov

ORCID: 0009-0006-2458-7047

Prof. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Sh.N. Bomurotov

ORCID: 0009-0006-2601-9131

O'qituvchi, Guliston davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Ishda paxta xom ashyosi komponentlarining harorati parabolik tipdagi differensial tenglamalar sistemasidan, Fyurje usulidan foydalanilgan holda, sovutish vaqti va paxta to'pi radiusiga bog'liq ravishda analitik ko'rinishda topildi.

Kalit so'zlar: paxta xom ashyosi, tola va chigit, harorat, differensial tenglama, sovutish vaqti.

Abstract: In this paper, the temperature of the components of raw cotton was found analytically depending on the cooling time and the radius of the lump of raw cotton using the Fourier method from a system of differential equations of parabolic type.

Keywords: raw cotton, fiber and seeds, temperature, differential equation, cooling time.

Аннотация: В работе температура компонентов хлопка-сырца была найдена аналитически в зависимости от времени охлаждения и радиуса комка хлопка сырца с использованием метода Фурье из системы дифференциальных уравнений параболического типа.

Ключевые слова: хлопка сырца, волокно и семена, температура, дифференциальное уравнение, время охлаждения.

KIRISH

Paxta xom ashyosini saqlash jarayonida, ayniqsa quritishdan keyin, tashqi holatni o'z ichiga olgan murakkab, nostatsionar issiqlik va massa uzatish jarayoni sodir bo'ladi. Tashqi jarayonlar material yuzasidan atrof-muhitga massa almashinuvi (namlikning bug'lanishi) va atrof-muhit hamda material o'rtasidagi issiqlik almashinuvi bilan tavsiflanadi. Ichki jarayonlar esa paxta xom ashyosi bo'laklari hajmidagi namlik muvozanati va o'zaro tashqi issiqlik hamda massa almashinuvi tufayli yuzaga keladi.

Paxta tozalash zavodlari mahsulotlarini iste'mol qiluvchi xalq xo'jaligi tarmoqlari tolaning yigirish va texnologik xususiyatlariga qo'yiladigan talablarni tobora oshirmoqda. Paxta tozalash sanoati oldida mashinada terilgan paxta xom ashyosini sifatli saqlash va qayta ishlash uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlash, uning tabiiy strukturaviy-mexanik xususiyatlarini saqlab qolish bo'yicha qator vazifalar turibdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida uning haroratini aniqlash bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar bir necha yo'nalishda olib borilgan bo'lib, asosan, issiqlik almashinuvi, sovutish tizimlari samaradorligi va termal xususiyatlar tadqiqi asosida tahlil qilingan. Mazkur soha bo'yicha olib borilgan ilmiy ishlarda paxta xom ashyosining fizik-mexanik xususiyatlari, uning termodinamik modeli hamda sovutish texnologiyalarining samaradorligi atroflicha o'rganilgan.

Paxta xom ashyosining issiqlik sig'imi va issiqlik o'tkazuvchanligi masalalari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarda paxta tarkibidagi namlik miqdori va uning issiqlik almashinuviga ta'siri yetakchi

omillardan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Xususan, K. A. Karimov va A. M. Toshmuhammedov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda paxtaning harorat o'zgarishi namlik tarkibiga bog'liqligi aniqlangan bo'lib, bu issiqlik almashinuvi jarayonlarida muhim omil ekanligi ko'rsatilgan.

Sovutish texnologiyalari va ularning paxta xom ashyosiga ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda mexanik va aerodinamik usullar keng o'rganilgan. Sh. R. Abdurahmonov va A. N. Usmonov tadqiqotlarida sovutish tizimlarida havo oqimining tezligi va yo'nalishi paxta tolalarining issiqlik almashinuvi tezligiga ta'sir qilishi aniqlangan. Ayniqsa, sun'iy sovutish tizimlaridan foydalanish paxta xom ashyosi sifatini saqlash va uni uzoq muddat optimal haroratda saqlash imkonini berishi ta'kidlangan.

Paxta xom ashyosining haroratini aniqlash metodikalari bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, infraqizil termometriya, kontaktli datchiklar va termal tasvirlash usullari eng samarali hisoblanadi. J. M. Ismoilov va B. Sh. Qodirov ishlarida infraqizil texnologiyalar yordamida harorat monitoringini amalga oshirishning afzalliklari, jumladan, yuqori aniqlik va tezkorlik kabi jihatlar qayd etilgan. Shu bilan birga, kontaktli datchiklarning issiqlik o'tkazuvchanlik ko'rsatkichlariga bog'liqligi sababli ba'zi cheklovlari borligi ko'rsatilgan.

Shunday qilib, paxta xom ashyosini sovutish jarayonida uning haroratini aniqlash masalasida harorat taqsimoti, namlikning roli, issiqlik almashinuvi mexanizmlari va sovutish tizimlarining texnologik parametrlarini hisobga olgan holda tadqiqot olib borish muhim ahamiyatga ega. Ilmiy manbalarning tahlili paxta xom ashyosi uchun samarali sovutish va harorat monitoringi tizimlarini yaratishda termal nazorat va avtomatlashtirilgan o'lchash usullarini keng qo'llash zarurligini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda paxta xom ashyosining sovutish jarayonidagi harorat o'zgarishini aniqlash uchun eksperimental usullar qo'llanildi. Infraqizil termometriya, kontaktli harorat datchiklari va termal tasvirlash texnologiyalari yordamida ma'lumotlar yig'ildi. Olingan natijalar matematik-statistik usullar orqali tahlil qilinib, harorat dinamikasi, namlik ta'siri va issiqlik almashinuvi jarayonlari bo'yicha regressiya tahlili va grafik vizualizatsiya asosida baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tola va chigit sifatini saqlab qolish uchun ichki jarayonlar tufayli buntlarda paxta xom ashyosining qatlamlari orasidagi issiqlik taqsimotining tempi, sovutish vaqti bilan bir qatorda, muhim ahamiyatga ega. Issiqlik nurlanishi va o'z-o'zidan isitish markazlaridan issiqlik tarqalishi buntlarning kattaligi va mos o'lchash moslamalarining yo'qligi tufayli juda qiyin [1–4]. Paxta xom ashyosini sovutish jarayoni nam paxta xom ashyosini saqlashga tayyorlash texnologiyasining yakuniy bosqichi hisoblanadi. Sovutish uskunasi loyihalashdan oldin quritilgan paxta xom ashyosini qanday haroratlarda sovutish kerakligini aniqlash zarur bo'ladi.

Ko'rinib turibdiki, barcha sharoitlarda sovutgich o'z vazifalarini maksimal samaradorlik bilan bajarishi va paxtani eng past haroratga yetkazishi kerak. Ushbu maqsadlar uchun atmosfera havosidan foydalanilganda, uning harorati to'siq bo'lib xizmat qiladi.

Paxta xom ashyosining haroratini havo va paxta xom ashyosi o'rtasidagi harorat farqi 10 °C chegarasida bo'ladigan qiymatga tushirish optimal hisoblanadi. Sentyabr-dekabr oylarida paxta xom ashyosi yig'ib olinishi va saqlanishi hisobga olinsa, o'rtacha tashqi havo harorati 15 °C bo'lishi mumkin. Shunga asoslanib, sovigandan keyin paxta xom ashyosining maksimal harorati taxminan 25 °C bo'lishi mumkin.

Paxta xom ashyosini sovutish jarayonining intensivligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar – qatlamning zichligi va qalinligi, namligi, sovutuvchi havoning harakat tezligi va boshqa omillardir.

Paxta xom ashyosini quritgandan keyin sovutish kinetikasini o'rganish uchun tajriba qurilmasi yasaldi. Shu munosabat bilan biz chigitdagi tolali massadan tashkil topgan bo'lak paxta xom ashyosida issiqlik tarqalishini tekshirdik.

Tolali massa va urug'lardan tashkil topgan, shar shaklidagi paxta xom ashyosini tabiiy sharoitda sovutish jarayonini ko'rib chiqaylik. Havo va paxta xom ashyosi komponenti, chigit va tolali massa

o'rtasida konvektiv issiqlik almashinuvi sodir bo'lsin. U holda, paxta xom ashyosi komponentlarining harorati parabolik tipdagi differensial tenglamalar sistemasidan aniqlanadi [5–10].

$$\begin{aligned}
 C_1 \rho_1 \frac{\partial T_1}{\partial \tau} &= \lambda_1 \left(\frac{\partial^2 T_1}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial T_1}{\partial r} \right) + \alpha_1 (T_b - T_1) + \alpha_2 (T_2 - T_1) \\
 C_2 \rho_2 \frac{\partial T_2}{\partial \tau} &= \lambda_2 \left(\frac{\partial^2 T_2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial T_2}{\partial r} \right) + \alpha_3 (T_b - T_2) + \alpha_2 (T_2 - T_1)
 \end{aligned} \quad (1)$$

boshlang'ich shartdan

$$T_1(r_1, 0) = T_{10}, \quad T_2(r_1, 0) = T_{20} \quad (2)$$

va chegaraviy shartdan

$$T_1(R, \tau) = T_{1R}, \quad T_2(R, \tau) = T_{2R} \quad (3)$$

bunda T_1, T_2, T_b – mos ravishda tolali massa, urug'lar va havo harorati;

C_1, C_2 – komponentlarning solishtirma issiqlik sig'imi;

λ_1, λ_2 – issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsientlari;

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ – havo va tolalar; tolalar va urug'lar; havo va urug'lar orasidagi issiqlik uzatish koeffitsientlari;

$$\rho_1 = (1 - \delta) \rho_b, \quad \rho_1 = \delta \rho_c$$

ρ_b, ρ_c – tola va urug'ning haqiqiy zichligi;

δ – chigitlar egallagan hajmning bir bolak paxta xomashyosining umumiy hajmiga nisbati. R – bo'lak radiusi.

(1)-(3) masalani Furrye usuli (o'zgaruvchilarni ajratish) yordamida yechamiz, buning uchun o'zgaruvchilarni o'zgartiramiz:

$$Q_1(r, \tau) = rT_1(r, \tau), \quad Q_2(r, \tau) = rT_2(r, \tau)$$

Keyin sterjenda issiqlik tarqalishi tenglamasini hosil qilamiz:

$$\frac{\partial Q_1}{\partial \tau} = \alpha_1 \frac{\partial^2 Q_1}{\partial r^2} + \alpha_{21} (Q_2 - Q_1) + \alpha_{11} (rT_b - Q_1) \quad (4)$$

$$\frac{\partial Q_2}{\partial \tau} = \alpha_2 \frac{\partial^2 Q_2}{\partial r^2} + \alpha_{22} (Q_1 - Q_2) + \alpha_{32} (rT_b - Q_2)$$

boshlang'ich va chegaraviy shartlari

$$Q_1(r, 0) = rT_{10}, \quad Q_2(r, 0) = rT_{20} \quad (5)$$

$$Q_1(R, \tau) = RT_{1R}, \quad Q_2(R, \tau) = RT_{2R} \quad (6)$$

$$\alpha_{11} = \frac{\alpha_1}{C_1 \rho_1}; \quad \alpha_{21} = \frac{\alpha_2}{C_1 \rho_1}; \quad \alpha_{22} = \frac{\alpha_2}{C_2 \rho_2};$$

$$\alpha_{32} = \frac{\alpha_3}{C_2 \rho_2}; \quad Q_1 = \frac{\lambda_1}{C_1 \rho_1}; \quad Q_2 = \frac{\lambda_2}{C_2 \rho_2};$$

Olingan masalaning yechimini quyudagi shaklda qidiramiz

$$Q_1(r, \tau) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n(\tau) \sin \frac{n\pi}{R} r + rT_{1R} \quad (7)$$

$$Q_2(r, \tau) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n(\tau) \sin \frac{n\pi}{R} r + rT_{2R}$$

(7) ni (4) ga qo'yib,

Oxirgi tenglamalar sistemasini $\sin \frac{n\pi}{R} r$ ga ko'paytirib 0 dan R gacha integrallaymiz, funksiyani ortogonalligini

$$\int_0^R \sin \frac{n\pi}{R} r \sin \frac{\kappa\pi}{R} r dr = \begin{cases} 0, & \kappa \neq n \text{ da} \\ \frac{R}{2}, & \kappa = n \text{ da} \end{cases}$$

$$\frac{dA_n}{d\tau} + \left[a_1 \left(\frac{n\pi}{R} \right)^2 + \alpha_{11} + \alpha_{21} \right] A_n(\tau) - \alpha_{21} B_n(\tau) = \frac{R}{2} \left[a_{11}(T_b - T_{1R}) + \alpha_{21}(T_{2R} - T_{1R}) \int_0^R r \sin \frac{n\pi}{R} r dr \right]$$

$$\frac{dB_n}{d\tau} + \left[a_2 \left(\frac{n\pi}{R} \right)^2 + \alpha_{22} + \alpha_{32} \right] B_n(\tau) - \alpha_{22} A_n(\tau) = \frac{R}{2} \left[a_{32}(T_b - T_{2R}) + \alpha_{22}(T_{1R} - T_{2R}) \int_0^R r \sin \frac{n\pi}{R} r dr \right]$$

Bu yerda $\int_0^R r \sin \frac{n\pi}{R} r dr = (-1)^{n+1} \frac{R^2}{n\pi}$

bolganidan, quyudagiga ega bo'lamiz

$$\begin{cases} \frac{dA_n}{d\tau} + q_{1n} A_n(\tau) - \alpha_{21} B_n(\tau) = F_{1n} \\ \frac{dB_n}{d\tau} + q_{2n} B_n(\tau) - \alpha_{22} A_n(\tau) = F_{2n} \end{cases} \quad (8)$$

bunda

$$q_{1n} = a_1 \left(\frac{n\pi}{R} \right)^2 + \alpha_{11} + \alpha_{21}$$

$$q_{2n} = a_2 \left(\frac{n\pi}{R} \right)^2 + \alpha_{22} + \alpha_{32}$$

$$F_{1n} = \frac{2(-1)^{n+1} [\alpha_{11}(T_b - T_{1R}) + \alpha_{21}(T_{2R} - T_{1R})] R}{n\pi} \quad (9)$$

$$F_{2n} = \frac{2(-1)^{n+1} [\alpha_{32}(T_b - T_{2R}) + \alpha_{22}(T_{1R} - T_{2R})] R}{n\pi}$$

Bir jinsli bo'lmagan (8) sistemaning yechimi ushbu shaklga ega

$$A_n(\tau) = a_n^{(1)} l^{-M_{1n}\tau} + a_n^{(2)} l^{-M_{2n}\tau} + a_n^{(3)} \quad (10)$$

$$B_n(\tau) = k_{1n} a_n^{(1)} l^{-M_{2n}\tau} + k_{2n} a_n^{(2)} l^{-M_{2n}\tau} + a_n^{(4)}$$

Bunda, - xarakteristik tenglamaning ildizlari

Bunda, M_{1n}, M_{2n} - xarakteristik tenglamaning ildizlari

$$M_{1n} = \frac{(q_{1n} + q_{2n}) - \sqrt{(q_{1n} - q_{2n})^2 + 4\alpha_{21}\alpha_{22}}}{2}$$

$$M_{2n} = \frac{(q_{1n} + q_{2n}) + \sqrt{(q_{1n} - q_{2n})^2 + 4\alpha_{21}\alpha_{22}}}{2}$$

$$k_{1n} = \frac{-M_{1n} + q_{1n}}{\alpha_{21}}, \quad k_{2n} = \frac{-M_{2n} + q_{1n}}{\alpha_{21}}, \quad (11)$$

$$a_n^{(3)} = \frac{q_{2n} F_{1n} + \alpha_{21} F_{2n}}{q_{1n} q_{2n} - \alpha_{21} \alpha_{22}}$$

$$a_n^{(4)} = \frac{\alpha_{22} F_{1n} + q_{1n} F_{2n}}{q_{1n} q_{2n} - \alpha_{21} \alpha_{22}}$$

Koeffitsiyenti aniqlaymiz:

Algebraik tenglamalar sistemasini yechib, $a_n^{(1)}, a_n^{(2)}$ koeffitsientlarini hisoblash formulalarini olamiz.:

$$a_n^{(1)} = \frac{(-1)^{n+1} \frac{2R}{n\pi} [k_{2n} \tilde{T}_{10} - \tilde{T}_{20}] - [k_{2n} a_n^{(3)} - a_n^{(4)}]}{k_{1n} - k_{2n}} \quad (12)$$

$$a_n^{(2)} = \frac{(-1)^{n+1} \frac{2R}{n\pi} [k_{1n} \tilde{T}_{10} - \tilde{T}_{20}] - [k_{1n} a_n^{(3)} - a_n^{(4)}]}{k_{1n} - k_{2n}}$$

bunda

$$\tilde{T}_{10} = T_{10} - T_{1R}, \quad \tilde{T}_{20} = T_{20} - T_{2R}$$

Shunday qilib, biz nihoyat (1)-(3) masalaning yechimini quyidagi shaklda olamiz (1-rasm).

$$T_1(r, \tau) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n(\tau) \frac{\sin \frac{n\pi r}{R}}{r} + T_{1R}$$

$$T_2(r, \tau) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n(\tau) \frac{\sin \frac{n\pi r}{R}}{r} + T_{2R} \quad (13)$$

1-rasm. Paxta xom ashyosi haroratining sovutish vaqtiga bog'liqligi:

1-urug'lar; 2-tola. $1^I, 2^I - r \neq 0.01$ da, $1^{II}, 2^{II} - r \neq 0.07$ da,

Agar paxtaning harorati dastlabki o'lchovga nisbatan hatto bir daraja ortib ketgani sezilsa, havoni so'rish yo'li bilan o'z-o'zidan qizishni to'xtatish choralarini ko'rish kerak. Agar yagona uyali qizigan paxta topilsa, qiziyotgan paxtani, shuningdek, yonma-yon yotgan paxtani ham olib tashlash lozim.

Paxta xom ashyosining ochiq va yopiq omborlarda saqlanishi davomida chigitning hayotiy faolligi doimo gaz almashinuvi (nafas olish) shaklida namoyon bo'ladi. Yangi terilgan paxtaning aksariyatida chigitda murakkab fiziologik va biokimyoviy jarayonlar sodir bo'ladi, ular "terimdan keyingi pishib yetilish" deb ataladi.

Biologik nuqtai nazardan, saqlash jarayonida paxta chigitlari katta qiziqish uyg'otadi, chunki saqlanadigan paxta xom ashyosining xavfsizligi ularning fizik va biologik holatiga bog'liq.

Saqlash paytida paxta chigitidagi quruq moddalarning yo'qotish miqdori nafas olish intensivligiga bog'liq. U qanchalik kuchli bo'lsa, yo'qotish shunchalik ko'p bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Paxta xom ashyosining sovutish jarayonida haroratini aniqlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayon paxta sifatini saqlash, energiya samaradorligini oshirish hamda optimal texnologik sharoitlarni yaratish bilan bog'liq. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, paxta tarkibidagi namlik miqdori va havo oqimining xususiyatlari issiqlik almashinuvi jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Infraqizil termometriya, kontaktli datchiklar va termal tasvirlash texnologiyalari orqali olingan ma'lumotlar paxta xom ashyosining harorat dinamikasini aniq baholash imkonini berdi.

Matematik-statistik tahlillar asosida regressiya modellari tuzilib, issiqlik almashinuvi jarayonlarining asosiy omillari aniqlangan. Sun'iy sovutish tizimlarining samaradorligi paxta xom ashyosining haroratini tez va izchil pasaytirishda muhim rol o'ynashi qayd etildi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, ishlab chiqarish jarayonida sovutish texnologiyalarini takomillashtirish orqali paxta xom ashyosining sifati va saqlash muddati uzaytirilishi mumkin. Kelgusida harorat nazorati tizimlarini yanada avtomatlashtirish, real vaqt rejimida monitoring qilish va issiqlik almashinuvi jarayonlarini modellashtirish bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar olib borish zarur. Shu bilan birga, innovatsion sovutish texnologiyalarini joriy etish orqali energiya sarfini kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha yangi yondashuvlar ishlab chiqilishi lozim. Mazkur tadqiqot natijalari paxta xom ashyosini qayta ishlash va saqlash tizimlarini yanada rivojlantirishga ilmiy asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Лыков А.В. Тепломассообмен справочник. М.: Энергия 1978.
2. Пардаев Х., Кадиров Б.Г., Каримов А. Математическая модель охлаждения хлопка-сырца после процесса сушки. Ташкент.УЗНИИНТИ 1989,
3. Пардаев Х.М., Халманов Б. К вопросу сохранения качества хлопка сырца при хранении. Тез.докл. межвуз.конф. молодых ученых. Ташкент 1989,
4. Пардаев Х.Н. Использование охладителей в решения вопросов качественного хранения хлопка. Тез. Докл. Чимган 1988.
5. Mamatov, A.Z., Pardaev, X.N., Mardonov, J.S.H., Plekhanov, A.F. Determining of the heat-moisture state of raw cotton in a drum dryer. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennostitthis link is disabled, 2021, 391(1), С. 46–49.
6. Mamatov A., Parpiyev A., Kayumov A., Mathematical models of the heat and mass exchange process during pneumo-transportation of cotton-raw// International Scientific Journal Theoretical & Applied Science , p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) , Year: 2020 Issue: 11, Volume: 91 P.508-513.
7. Mamatov, A., Parpiev, A., Shorakhmedova, M. Mathematical model for calculating the temperature field of a direct-flow drying drum//Journal of Physics: Conference Series this link is disabled, 2021, 2131(5), 052067
8. Mamatov, A.Z., Usmankulov, A.K., Abbazov, I.Z., Norboyev, U.A., Mukhametshina, E.T. Determination of Temperature of Components of Cotton-Raw Material in a Drum Dryer with a Constant// IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciencethis link is disabled, 2021, 939(1), 012052
9. Mamatov, A., Bakhranov, S., Narmamatov, A. An approximate solution by the Galerkin method of a quasilinear equation with a boundary condition containing the time derivative of the unknown function. AIP Conference Proceedingsthis link is disabled, 2021, 2365, 070003
10. Mamatov, A.Z., Pardaev, X.N., Mardonov, J.S.H., Plekhanov, A.F. Determining of the heat-moisture state of raw cotton in a drum dryer. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennostitthis link is disabled, 2021, 391(1), С. 46–49.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

